

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

№2/2025

M AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 260 sahifa,
13-fevral, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Ochilov S.R. – Qashqadaryo viloyati maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi metodisti

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G'. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor
Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)
Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Ochilov S.R. – Methodologist at the Department of Preschool and School Education of Kashkadarya Region

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y., №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi
tomonidan №C-5669245 reyestr
raqami tartibi bo’yicha ro’yxatdan
o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Использование инновационного потенциала негосударственного университета в Новом Узбекистане	10
Умаров Абдусалом Вахитович	
Integrativ yondashuv asosida V-VI sinflarda aniq va tabiiy fanlarni o'qitish samaradorligi	17
Abdug'afur Avliyoqulov	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilari o'quvchilarning nutqi ustida ishlash tizimi	24
Abduraxmonova D.	
Bo'lajak o'qituvchilarni innovatsion texnologiyalar asosida tarbiyaviy faoliyatga tayyorlash	27
Abulova Mohigul Komiljonzoda	
Robototexnika darslarida ijodiy ko'nikmalarni dizayn vositasida rivojlantirish	31
Djumayev Jasur Mamanazarovich	
Bo'lajak tarbiyachilarni maktabga tayyorlov guruhi tarbiyalanuvchilariga konstruksiyaga oid ko'nikmalarni shakllantirish metodikasi	35
Eshonqulova Ma'suda Xabibovna	
Bo'lajak pedagogning media kompetentligini o'rgatuvchi video kontentlar orqali rivojlantirish metodikasi ..	40
Fayziyeva Dildora Hayotovna	
Raqamli madaniyat va uning sotsializatsiya jarayoniga ta'siri	45
Fayzullaeva Nilufar Sadullaevna	
O'qitishda matematika tushunchalaridan foydalanishda axborotning o'rni	49
Jurayev Otabek Tursunovich	
Harbiy ta'lim mashg'ulotlarida innovatsion fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishning nazariy tahlili	54
Kobilov Nozimjon Mingboyevich	
Atrof-muhitni muhofaza qilishda ijtimoiy mas'uliyatni rivojlantirishga qaratilgan innovatsion pedagogik yondashuvlar	57
Maksudova Aziza Ikramdjanovna	
Differensial paydo bo'lgunga qadar geometriya nima bilan shug'ullangan	61
O'taganova Umida Egamberdi qizi, Jumayev Erkin Ergashevich	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida kommunikativ kompetensiyani shakllantirish	66
Oynabekova Sojida Akbar qizi	
Oliy ta'lim muassasalari talabalarining ijtimoiy mas'uliyatini rivojlantirishning ijimoiy pedagogik zaruriyati ..	70
Qarshiyev Azamat Raxmonovich	
O'quvchilarga iqtisodiy ta'lim-tarbiya berishda xorijiy tajribalar va dasturlarning o'zaro tahlili	73
Sharipova Guzal Jumanazar qizi, Djumaev Mamanazar Irgashevich	
Анализ и сравнение учебных программ дошкольного образования: возможности и вызовы для Республики Узбекистан	79
Г. Э. Джанпеисова	
Педагогическое сопровождение адаптации ребенка к условиям дошкольной организации	85
Ким Ирина Николаевна	
Oilaviy munosabatlarda vizualizatsiyaning o'rni	88
Madvalieva Gulra'no Sharipovna	
Качественные вопросы геометрии треугольника	90
Д. О. Одинаева, Э. Э. Жумаев	
Boshlang'ich sinflarda fanlarni integrativ o'qitish zarurati va o'ziga hos xususiyatlari	95
Fayzullayeva Xolida Axmadjon kizi	
Ta'limda noverbal semiotikaning yuzaga kelish holatlari	99
Abdusamatov Alisher Sobirovich	
O'qituvchining kasbiy madaniyatining asosini tashkil etuvchi pedagogik qadriyatlar	102
Avliyaqulov Tolib Xolmurodovich	

Ona va bola munosabatlari xorij psixologlari tadqiqot obyekti sifatida 106 Azlarova Sayyora Abduxabibovna	106
Nomdor sportchilarning jamiyatdagi tutgan o'ri va yosh sportchilar faoliyatiga ta'siri..... 110 Dexqonov Abdulaziz Abdubannon o'g'li	110
O'qituvchilarida kompetensiyaviy yondashuv asosida kasbiy madaniyatni rivojlantirishning shartlari 113 Jumayeva Gulnara Tursunpulatovna	113
Kichik maktab yoshidagi o'quvchilarda muloqotchanlikni rivojlantirishning psixologik xususiyatlari 118 Muladjonova Gulchexaxon Abidjanovna	118
Aksiologik ongni shakllantirishda xalq og'zaki ijodining tutgan o'ri..... 122 Xolov Olimjon Chorshamiyevich	122
Yoshlar orasida ruhiy salomatlik muammolari va ularni hal qilish yo'llari 125 Yusupova Sevinch Hikmatovna	125
Дидактические особенности развития проектных навыков студентов педагогического вуза 128 Матниязова Азиза Бахтияровна	128
Bola ma'naviyatini shakllantirishda "guruh soatlari"ni tashkil etish..... 132 Samandarova Gulxayo Abdukarim qizi	132
Matematika darslarida o'quvchilarda ijodkorlik, hamkorlikda ishlash, tanqidiy fikrlash va muloqot madaniyatini shakllantirishning ahamiyati..... 138 Alimov Alisher Yarashevich, Bustonova Gulchexra Berkinboyevna	138
Uzluksiz ta'lim tizimida art-pedagogik yondashuv asosida o'quvchilarni estetik tarbiyalash..... 142 Gulboyev Akbar To'xtayevich	142
Shashka donachalari ishtiroki bilan tuzilgan konstruktiv masalalarni yechish metodikasi..... 146 Ismoilov Bobur Toxirovich	146
Использование проектного подхода в обучении английскому языку как способ развития компетенций студентов 150 Абдуллаева Комила Тимуровна	150
Ingliz tilini sifatli o'qitishdagi asosiy pedagogik yondashuvlar..... 153 Ibraimova G. A.	153
Boshlang'ich sinflarda axborot texnologiyalari fanini o'qitishda mobil texnologiyalardan foydalanish..... 155 Xakimov Murodbek Akramovich	155
Yangi O'zbekistonda ma'naviy-ma'rifiy ishlarning diniy bag'rikenglikni shakllantirishdagi o'ri 161 Qodirova Shahodat G'aybullayevna	161
Boshlang'ich sinflarda matematika va uni o'qitish 166 D. Melliyeva, Eshboyeva Nilufar Madamin qizi, Turdiyeva Mashhura Ural qizi	166
Bo'lajak tarjimonlarning madaniyatlararo muloqot aspektida ijtimoiy-madaniy kompetensiyalarini takomillashtirishning nazariy asoslari..... 169 Djuraeva Gavxar Normurotovna	169
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari boshqaruvchilarining xususiyatlari talqini 173 Umarova Navbahor Shokirovna, Daminova Gulxayo Shokir qizi	173
Bo'lajak tasviriy san'at o'qituvchilarining kasbiy kompetentlik ko'nikmalarini takomillashtirishning pedagogik-psixologik xususiyatlari..... 176 Fayzullayeva Zarnigor Abror qizi	176
Bo'lajak pedagog mutaxassislarning kasbiy tayyorgarligini integrativ yondashuv asosida takomillashtirish (Boshlang'ich ta'lim misolida) 180 Fazildjanova Nilufar Xikmatdjanovna	180
Oliy ta'lim muassasalarida talabalarning mustaqil ta'lim olishini tashkil etishning zamonaviy yondashuvlari..... 183 Gaynazarova Gulbaxor Abdullayevna	183
Tarbiya koloniyasi o'quvchilarining kreativ fikrlash layoqatini shakllantirishning ayrim jihatlari (Biologiya o'quv fani misolida) 186 M. R. Hayitov	186
Inclusive Education and Pedagogical Adaptation in Foreign Language Teaching 190 M. N. Toshmurodova	190

The Importance of Steam Technology in Developing Technical Creativity and Engineering Skills in Preschool Children.....	195
Maxmutazimova Yulduz Raxmatovna, Beysenbekova Gulmira Bekinovna	
Forsayt texnologiyasi asosida talabalarni ijtimoiy tarbiyaviy faoliyatga tayyorlashni mohiyati va mazmuni	198
Mirzaxo'jayeva Dilrabo To'liqin qizi	
Ta'lim jarayonini transformatsiya qilishning samarali yo'llari.....	202
Mirzayeva Faroxat Odiljonovna	
Mental arifmetikaning rivojlanish bosqichlari va bolalar intellekti shakllanishidagi ahamiyati.....	206
Muxitdinova Nodira Mamalatifovna, Ubaydullayeva Fotima Xabidullo qizi	
Raqamli texnologiyalarni maktabgacha ta'limda qo'llashning ahamiyati	211
Kayumova Nargiza Mirziyatovna, Omonxonova Muzayamxon Sarvar qizi	
Zamonaviy voleybolchilarning jismoniy tayyorgarligi va biomexanik xususiyatlari hamda samaradorlikka ta'siri.....	215
Ortiqov Bekruh Baxodir o'g'li	
O'zbekistonning iqtisodiy rivojlanish tarixida tog'-kon metallurgiya sanoatining transformatsiyasi	219
Poyonov Abdusamad Baxodir o'g'li	
O'quvchini matematikaga qiziqtirish omillari.....	222
Qilichova Marjona, Djumaev Mamanazar	
Innovatsion ta'lim sharoitida bo'lajak tarbiyachilarning kasbiy refleksiya madaniyatini rivojlantirish pedagogik muammo sifatida	228
Ro'zmetova Farangiz Azamatovna	
Shaxs ijtimoiylashuvi va tarbiyasida ayollar o'rni.....	232
Saidova Barno Narzullayevna	
Kasb tanlashda steam yondashuvning pedagogik asoslari (Boshlang'ich ta'lim misolida)	236
Saloxitdinova Navro'za Murodulla qizi	
Improvement of Teaching Methodology of Clinical Pharmacology on the Basis of Credit Module System (In the Example of the Direction of Treatment).....	239
Samatov Dilshodbek Toxirjonovich, Numonova Guzaloy Davronbek qizi	
Boshlang'ich ta'lim pedagogikasi – tarbiya fanining asosi.....	242
Shukurova Halima Sunatullayevna	
Didaktik o'yinlar vositasida maktabgacha yosh guruhlarida rivojlantiruvchi muhitni tashkil etish	245
Kayumova Nargiza Mirziyatovna, Sirojiddinova Shahribonu Sayidvali qizi	
A Comparative Scientific Analysis of Educational Quality Management in American and Uzbek Schools Through Digital Technologies	248
Sodiqov Rafikjon Turobjon ugli	
Murabbiylikdan rahbarlikka: pedagoglar uchun boshqaruv madaniyatini shakllantirish strategiyalari.....	252
Z. M. Zarifova	
Подростковая агрессия – как психологическая проблема	257
Хамидуллаева Ситора Салимовна	

BO'LAJAK TARJIMONLARNING MADANIYATLARARO MULOQOT ASPEKTIDA IJTIMOYIY-MADANIY KOMPETENSIYALARINI TAKOMILLASHTIRISHNING NAZARIY ASOSLARI

Djuraeva Gavxar Normurotovna

“IPAK YO‘LI” turizm va madaniy meros xalqaro universiteti,
 Tillar va global tadqiqotlar kafedrası, PhD v/b dotsenti
 Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori

Annotatsiya: Ushbu maqolada bo'lajak tarjimonlarning madaniyatlararo muloqot aspektida ijtimoiy-madaniy kompetensiyalari, kommunikativ kompetensiyaning tarkibiy komponentlari, jumladan, lingvistik, ijtimoiy-lingvistik, diskursiv, ijtimoiy-madaniy, strategik va ijtimoiy subkompetensiyalari tahlil etilgan. Shuningdek, kommunikativ kompetensiyaning lingvistik (yoki tilga oid) kompetensiya sifatidagi ahamiyati, til tizimi haqidagi bilimlar, chet tilidagi gaplarni tushunish va tuzish ko'nikmalari hamda o'rganilayotgan chet tili tashuvchilari bilan nutqiy va nonutqiy muloqotni amalga oshirish imkoniyatlari haqida ma'lumot berilgan. Maqolada “o'rganilayotgan til to'g'risidagi ma'lumotlar tizimini egallash” tamoyiliga asoslangan ko'nikma va malakalarning rivojlantirish jarayonlari yoritilgan.

Kalit so'zlar: ijtimoiy-madaniy kompetensiya, kommunikativ kompetensiya, tarkibiy komponentlar, lingvistik, ijtimoiy-lingvistik, diskursiv, ijtimoiy-madaniy, strategik va ijtimoiy subkompetensiyalar, kommunikativ kompetensiya – lingvistik kompetensiya.

Abstract: This article examines the socio-cultural competencies of future translators in the context of intercultural communication, as well as the structural components of communicative competence, including linguistic, sociolinguistic, discursive, socio-cultural, strategic, and social sub-competencies. Additionally, the significance of communicative competence as a linguistic (or language-related) competence, knowledge of the language system, skills in understanding and constructing sentences in a foreign language, and the ability to engage in verbal and non-verbal communication with native speakers of the target language are analyzed. The article highlights the processes of developing skills and abilities based on the principle of “mastering the system of knowledge about the studied language.”

Key words: socio-cultural competence, communicative competence, structural components, linguistic, sociolinguistic, discursive, socio-cultural, strategic, and social sub-competencies, communicative competence – linguistic competence.

Аннотация: В данной статье рассматриваются социокультурные компетенции будущих переводчиков в аспекте межкультурной коммуникации, а также составные компоненты коммуникативной компетенции, включая лингвистическую, социолингвистическую, дискурсивную, социокультурную, стратегическую и социальную субкомпетенции. Также анализируется значение коммуникативной компетенции как лингвистической (или языковой) компетенции, знание языковой системы, навыки понимания и построения предложений на иностранном языке, а также возможности осуществления вербальной и невербальной коммуникации с носителями изучаемого языка. В статье освещены процессы развития навыков и умений, основанных на принципе “овладения системой знаний о изучаемом языке”.

Ключевые слова: социокультурная компетенция, коммуникативная компетенция, составные компоненты, лингвистическая, социолингвистическая, дискурсивная, социокультурная, стратегическая и социальная субкомпетенции, коммуникативная компетенция – лингвистическая компетенция.

KIRISH

Turli madaniyat vakillarining o'zaro aloqalari zamonaviy ijtimoiy-iqtisodiy sharoit, boshqaruv tizimi va xalqaro munosabatlarning globallashuv jarayonlari (ishlab chiqarish, fan, madaniyat, ta'lim va boshqalar) bilan uzviy bog'liq bo'lib, insonlarning hayotiy faoliyatida integratsiya va baynalminallik jarayonlarini doimiy takomillashtirishni talab qiladi [2]. Bunday sharoitda chet tilida yozma va og'zaki muloqot qilish malakalariga ega bo'lgan turli kasb mutaxassislarini sifatli tayyorlash bo'yicha ijtimoiy buyurtma shakllanmoqda.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Hozirgi vaqtda chet tilini o'qitishning maqsadi – muloqotda ishtirok eta oladigan va bunga intiladigan talabning shaxsini rivojlantirishdan iborat. Bu masala Kuznetsova, Musnitskaya va Pavlova ishlarida yoritilgan. Talabada murakkab integrativ yaxlitlikni tashkil etuvchi, ijtimoiy-madaniy kompetensiyaga kiruvchi ikkinchi tilli shaxs sifatlarini rivojlantirish masalasini esa Yu. N. Karaulov o'z tadqiqotlarida qamrab olgan.

“Kompetensiya” tushunchasini tavsiflagan bir qator tadqiqotchilar uning quyidagi imkoniyatlarini ko'rsatib o'tadi (1.2-rasmga qarang):

1-rasm: Kompetensiyaning imkoniyatlari

Ushbu maqolada “kommunikativ kompetensiya” tushunchasining turli tadqiqotchilar tomonidan berilgan talqinlari ko'rib chiqildi.

K. J. Riskulovaga ko'ra, “kommunikativ kompetensiya” muayyan kasb egasiga zarur bo'lgan kasbiy qonuniyatlar, talablar, qoidalar, burchlar hamda majburiyatlar majmuasini anglatadi. Shuningdek, bu tushuncha shaxsiy deontologik me'yorlar yig'indisini ham o'z ichiga oladi. Kompetentlik esa shaxsning amaliy faoliyati bilan bog'liq bo'lib, kompetensiya me'yorlarini jamiyat talablaridan kelib chiqqan holda kreativ yondashuv asosida ish tajribasida namoyon etish mahorati bilan belgilanadi ^[2].

L.N.Umarovanning ta'rifiga ko'ra, “kommunikativ kompetensiya” tushunchasi, birinchi navbatda, kommunikatsiyaning maqsad va vazifalariga hamda suhbatdoshning mavqeiga mos ravishda uni ta'minlovchi aniq bilim, ko'nikma va malakalarni aks ettiruvchi nutqiy qobiliyatni o'z ichiga oladi. Ushbu talqin kommunikativ kompetensiyani nutq faoliyatining turli ko'rinishlaridan foydalanish jarayonida qo'yilgan maqsadlarga erishish uchun suhbatdoshga ta'sir ko'rsatish qobiliyati sifatida izohlaydi. Bu jarayon o'z-o'zidan shakllanadigan dinamik jarayon bo'lib, turli ko'rinishlardagi o'qish, talaffuz, monolog va dialog shaklida so'zlash hamda yozish faoliyatlarini o'z ichiga oladi ^[4].

O. R. Musurmonova esa kommunikativ kompetensiya tarkibida lingvistik, ijtimoiy-lingvistik, ijtimoiy va boshqa komponentlarni ajratib ko'rsatgan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Chet tilini o'qitish muammosi asosan “kommunikativ kompetensiya” tushunchasi bilan bog'liq. Ushbu tushuncha “talabalarning o'quv, ishlab chiqarish va madaniy hayotdagi dolzarb vazifalarni yechish imkoniyati, til va nutq dalillaridan muloqot maqsadlarini amalga oshirish uchun foydalanish malakalari hamda turli nutqiy muloqot sharoitlarida lingvistik kompetensiyani amalga oshirish qobiliyatini” anglatadi.

Shuningdek, bu tushuncha “ta'lim oluvchiga kommunikativ maqsadga muvofiq ravishda o'z nutqiy xulqini muloqot vaziyatiga qarab o'zgartirishga imkon beruvchi tilga oid, nutqiy va ijtimoiy-madaniy bilimlar, ko'nikma va malakalarning muayyan darajasi”, “insonning ko'p madaniyatli jamiyatda yashash, boshqa madaniyat vakillari hamda o'z madaniyati vakillarini muvaffaqiyatli tushunish qobiliyati” deb ham talqin etiladi.

Turli tadqiqotchilar kommunikativ kompetensiyaning tarkibiy qismlari sifatida lingvistik, ijtimoiy-lingvistik, diskursiv, ijtimoiy-madaniy, strategik va ijtimoiy subkompetensiyalarni ajratib ko'rsatadilar ^[4].

TAHLIL VA NATIJALAR

Yuqorida keltirilgan tahlillar ushbu tadqiqot uchun quyidagi nuqtai nazarlarni asos qilib olish imkonini berdi: kommunikativ kompetensiya – bu lingvistik (yoki tilga oid) kompetensiya bo'lib, u til tizimi haqidagi bilimlarni, chet tilida gaplarni tushunish va tuzish, o'rganilayotgan chet tili tashuvchilari bilan nutqiy va nonutqiy muloqotni amalga oshirish imkoniyatini ta'minlaydi [6].

Shuningdek, bu "o'rganilayotgan til to'g'risidagi ma'lumotlar tizimini egallash" tamoyiliga asoslangan ko'nikma va malakalarni ham o'z ichiga oladi [4]. Kommunikativ kompetensiya tarkibiga leksik, grammatik, semantik, fonologik, orfografik va orfoepik kompetensiyalar kiradi. U til tizimi haqidagi bilimlarni egallash va muloqat jarayonida tilga oid vositalardan samarali foydalanish ko'nikmalarini shakllantirishni nazarda tutadi.

Ijtimoiy-lingvistik kompetensiya – bu tilni ijtimoiy mazmunda samarali qo'llash uchun zarur bo'lgan bilim va ko'nikmalarni o'z ichiga oladi. Ushbu kompetensiya chet tilidagi gaplarni tushunish va tuzish jarayonini qamrab oladi. Pragmatik kompetensiya esa bilimlar, gap tuzish va ularni matnda (munozarada) birlashtirish qoidalarini bilish hamda turli kommunikativ funksiyalar uchun gaplardan foydalanish malakasini shakllantirish tushunchasini o'z ichiga oladi. Ushbu kompetensiya kommunikantlarning o'zaro munosabatlari xususiyatlariga mos ravishda chet tilida gap tuzish malakalari majmuini tashkil etadi. Ijtimoiy-madaniy kompetensiya – bu o'rganilayotgan mamlakatning ijtimoiy-madaniy o'ziga xosliklarini bilish va tushunish jarayonidir. Strategik kompetensiya – bu til bilimidagi bo'shliqlarni to'ldirish uchun nutqiy va chet til tajribasidan foydalanish malakalarini shakllantirish orqali namoyon bo'ladi [3].

Bir qancha mualliflar "madaniyatlararo kommunikativ kompetensiya" tushunchasini quyidagicha ta'riflaydilar: ko'p madaniyatli jamiyatda yashovchi insonning boshqa madaniyat vakillari bilan o'zaro tushunish qobiliyati, verbal va nonverbal muloqot vositalari orqali madaniyatlararo aloqalarda tushunishga erishish ko'nikmalari, kommunikativ vaziyatni adekvat baholash, verbal va nonverbal vositalardan samarali foydalanish, kommunikativ rejalarini amalga oshirish va qayta aloqa yordamida kommunikasiya natijalarini tekshirish qobiliyatlarini [7].

"Ijtimoiy-madaniy kompetensiya" tushunchasiga oid talqinlarining tahlili uning quyidagi mezonlarga asoslanishini ko'rsatdi (1.2.-jadvalga qarang).

1-jadval: Ijtimoiy-madaniy kompetensiya mezonlari

Mezonlar	Ijtimoiy-madaniy kompetensiya kompetensiya mazmuni
Kognitiv	Madaniyatlararo kommunikativ kompetensiyalarning rivojlanganligi
Motivatsion-qiyamat	Ma'lum autentik o'quv materiallari asosida mos bilim, ko'nikma va malakalarni egallashlari
Faollik	Ijtimoiy-madaniy xususiyatdagi ma'lumot yordamida talabalar dunyoqarashlarining kengayganlik darajasi

Madaniyatlararo kommunikativ kompetensiyalarni o'rganish natijasida yuqoridagi mezonlarning muayyan bilim, ko'nikma va malakalar ko'rinishida egallanayotganini ko'rishimiz mumkin [6]. Madaniyatlararo kommunikativ kompetensiyalarni qo'llash madaniyatlararo samarali muloqotga xizmat qiladi. Ushbu maqsadlarga erishish uchun kommunikant madaniyatlararo o'zaro aloqalarning muvaffaqiyatlilikini ta'minlovchi madaniy dalillar, qoidalar va tushunchalardan foydalanishi muhim. Shuningdek, insonda madaniyatlararo kommunikativ kompetensiyalarning mavjudligi "madaniyatlararo muloqot jarayonida ijtimoiy-madaniy mazmunga mos ravishda nutqiy va tilga oid kerakli vositalarni tanlash, ijtimoiy-madaniy vositalardan foydalanish, munozaralar hosil qilish, qo'yilgan maqsadlarga erishish uchun muloqot strategiya va taktikasini tanlashga imkon beradi va bu madaniyatlararo o'zaro aloqalar samaradorligini oshiradi" [2].

"Ijtimoiy-madaniy kompetensiya" tushunchasining mazmuni talaba shaxsining rivojlanishini ko'zda tutib, unda hamkorlik, o'zaro hurmat, madaniy farqlarga nisbatan bag'rikenglik, madaniy to'siqlarni yengish tamoyillari asosida madaniyatlar dialogida ishtirok etishga tayyorgarlikni shakllantirishni nazarda tutadi. Madaniyatlar dialogi asosida o'zga tildagi madaniyatni o'rganish jarayonida bo'lajak mutaxassis o'zga tildagi madaniyat vositalarini anglash uchun o'z madaniyatiga oid bilimlariga, uni o'rganish jarayonida rivojlangan yangi bilimlarga va o'zga madaniyatni o'rganish davomida shakllangan o'z madaniyatiga oid yangi bilimlarga tayanadi [5].

Tadqiqotchilar madaniyatlararo kommunikativ kompetensiyalarning quyidagi tarkibiy qismlarini ajratib ko'rsatadilar: umummadaniy kompetensiya – turli mamlakatlardagi mavjud umummadaniy bilimlar va qadriyatlar tizimi bo'yicha xabardorlik; ijtimoiy-madaniy kompetensiya – boshqa mamlakat vakillari bilan shaxslararo verbal muloqot malakalarini egallash, mos axloqiy va nutqiy me'yorlarga rioya etish; lingvistik-madaniy kompetensiya – turli mamlakatlarga xos bo'lgan leksik va grammatik birliklarni bilish hamda kommunikativ jarayonda ulardan to'g'ri foydalanish.

S. Ziyaeva o'z tadqiqot ishida sotsiolingvistik va sotsiomadaniy kompetensiyalarni taqqoslab o'rgangan. Sotsiolingvistik va sotsiomadaniy kompetensiyalarni shakllantirishda ikki turli maqsad ko'zlanadi. Masalan,

sotsiologiyistik kompetensiyani shakllantirishda til vositalarini ijtimoiy vaziyatga bog'liq holda qo'llash o'rganish va o'zlashtirishning asosiy predmetiga aylanadi. Bunda sotsiomadaniy kompetensiya esa so'zlovchilarning ijtimoiy va nutqiy holatlardagi milliy-madaniy xususiyatlaridan to'g'ri foydalanish bo'yicha bilim, ko'nikma va malakalarni shakllantirishni talab etadi.

"Ijtimoiy-madaniy kompetensiya" atamasi fanga Van Deykning tadqiqotlari orqali kirib kelgan bo'lib, u bu tushunchani kommunikativ kompetensiyaning tarkibiy qismlaridan biri sifatida ko'rsatgan. "Ijtimoiy-madaniy kompetensiya" tushunchasi chet tillarni o'qitish nazariyasi va metodikasida ijtimoiy-madaniy ta'lim tushunchasi bilan bog'liq bo'lib, uning shakllanishi madaniyatlararo muloqot maqsadida ijtimoiy-madaniy bilimlar, ko'nikmalar va malakalarni rivojlantirish zarurati bilan izohlanadi.

Shunday qilib, yuqorida ko'rib chiqilgan barcha kompetensiyalar (kommunikativ va madaniyatlararo kommunikativ kompetensiyalar) muayyan tarkibiy qismlarga ega. Ushbu tarkibiy qismlar ijtimoiy-madaniy kompetensiyalar doirasiga kiradi va quyidagi asosiy komponentlardan tashkil topadi: ma'lum tilga oid materialda ifodalangan ijtimoiy-madaniy bilimlar (ensiklopedik va boshqa turdagi bilimlar) va ularni qo'llash usullari (muloqot sohasi, vaziyati va mavzusiga ko'ra) [2]; kommunikantlarning muloqot tajribasi va shaxsiy munosabatlari.

XULOSA

Xulosa qilib aytganda, bo'lajak tarjimonlarda madaniyatlararo kommunikatsiyani amalga oshirish uchun hayotiy zarur bo'lgan chet tillarini egallash jarayoni ta'lim oluvchilarning ijtimoiy-madaniy kompetensiyalarini takomillashtirish bilan bevosita bog'liq. Bu esa chet tilini o'qitish kursining (jumladan, tilga oid bo'lmagan oliy ta'lim muassasalarida nemis tilini o'qitish) yakunida o'rganilgan chet til tashuvchilari bilan samarali muloqot qilish imkoniyatini yaratadi hamda bitiruvchining shaxsiy va kasbiy faoliyatida muhim ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Султанова И. В. Формирование иноязычной социокультурной компетенции у студентов-психологов (на материале английского языка) / Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук. Пятигорск, 2007. 22 с.
2. Махамова Г. Т. Концепция формирования межкультурной компетенции.
3. Иконникова С. Н. Культурология в системе гуманитарных наук; междисциплинарные взаимосвязи / С. Н. Иконникова // Гуманитарий. Ежегодник. – СПб., 1995. – №1. – С. 78-82.
4. Исянов Р. Г. ва б. Олий таълим муассасалари ўқитувчиларининг малакасини ошириш технологиялари. Монография. – Тошкент, 2011. 72 б.
5. Кабиденова С. Ж. Инновационные подходы в системе повышения квалификации как фактор роста профессиональной компетентности педагогов. Журнал: Вестник "ӨРЛЕУ" – KS. №3 (9), 2015. С. 49-53.
6. Корчагина Е. Л. О стратегии составления современных программ по русскому языку как иностранному / Е. Л. Корчагина // Русский язык за рубежом. – 2000. – №1. – С. 79-85.
7. Kulboyeva D. Boshlang'ich sinf o'quvchilarining ijodiy qobiliyatini shakllantirishda texnologiya fanining ahamiyati // Boshlang'ich ta'limda innovatsiyalar, 2020.
8. Kulboyeva D. A. Formation of Creativity of Primary School Students // International Journal of Social Sciences & Interdisciplinary Research. ISSN: 2277-3630. India. Impact Factor (SJIF: 2022): 7.429. Vol. 11, №10. October 2022. B. 93–95. <https://www.gejournal.net/index.php/IJSSIR/article/view/967>
9. Qulboyeva D. Pedagogical Basis for the Development of Creativity in Primary Class Students // Results of Modern Scientific Research, International Scientific and Current Research Conferences. USA. January 30, 2023. B. 156–158. <https://orientalpublication.com/index.php/iscrc/article/view/1088>

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №2

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.